

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО – ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ

Аликулов Хусан Рахимбек огли

Преподаватель медицинского факультета ДжГПУ

Аннотация: В данной статье научно обоснованы проблема эколого-валеологической культуры студентов.

Ключевые слова: образование, развитие, экология, эколого-валеологическая культура, информационные и коммуникационные технологии, природа, взаимодействие, экологизация, способность.

Валеология - наука о здоровье. Это область знаний и практики, располагающаяся на стыке медицины и педагогики и ориентированная на формирование культуры здоровья и здорового образа жизни.

Перед высшим педагогическим образованием стоят важные социальные задачи по подготовке высококвалифицированных кадров, способных к практическому решению проблемы сохранения здоровья подрастающего поколения.

Анализ психолого-педагогических исследований позволяет сделать вывод, что поведение учащихся, противоречащее принципам здорового образа жизни, обусловлено в значительной степени низким уровнем их валеологической грамотности.

Многие исследователи, занимающиеся вопросами экологического и валеологического воспитания, также отмечают низкий уровень знаний учащихся в вопросах сохранения и укрепления здоровья.

По мнению ученых, все в большей степени ответственность за её выполнение переносится из сферы научных, медицинских, экологических исследований и разработок в сферу просвещения. Здоровье человека определяется комплексом взаимосвязанных факторов как социального, так и природного происхождения.

Среди них наибольшее влияние оказывают образ жизни человека, качество окружающей среды, наследственность, качество жизни (степень удовлетворения своих потребностей). Реакция организма проявляется в целостном ответе на всю совокупность данных факторов в виде изменения функционального состояния. Поэтому необходимо рассматривать все факторы, влияющие на здоровье, в их единстве и взаимосвязи. В связи с этим мы считаем, что просвещение студентов в вопросах сохранения и укрепления здоровья должно осуществляться с позиций эколого-валеологического подхода.

Ориентация на экологический подход в нашем исследовании объясняется необходимостью изучения человека, различных аспектов его

здоровья во взаимосвязи с окружающей средой. Очевидно противоречие между необходимостью овладения студентами педагогического вуза экологическими и валеологическими знаниями и их недостаточным отражением в теории и практике педагогического образования.

Как известно, экология человека изучает взаимосвязь здоровья и факторов окружающей среды, а валеология — взаимосвязь здоровья и образа жизни человека. На наш взгляд, данное определение категорий «здоровье» и «здоровый образ жизни» позволяет констатировать, что экологическое и валеологическое воспитание должно выступить как единая система, обеспечивающая формирование гармонически развитой личности с устойчивыми формами мотивации на здоровье и здоровый образ жизни, а также мотивационно-смысловыми основами адекватных типов здоровьесберегающего поведения. Однако воспитание должно быть единым с образованием и развитием. По современным представлениям образование есть одна из форм воспитания. Поэтому необходимо рассмотреть ключевые позиции эколого-валеологического образования и определить его специфику в контексте междисциплинарных корпоративных связей.

Под эколого-валеологическим образованием мы понимаем процесс приобретения знаний о здоровом стиле жизни, о закономерностях становления, сохранения и развития здоровья человека под влиянием абиогенных и биогенных факторов среды, овладения умениями сохранения и совершенствования личного здоровья и биоэнергоинформационного равновесия в природных экосистемах, оценки формирующих его факторов, а также овладения умениями его построения, освоения методов и средств пропаганды здоровья и здорового образа жизни и формирования экологического сознания, индивидуальной, экологической и валеологической культуры личности в ракурсе глобальных эколого-валеологических проблем, возникающих в условиях техногенных преобразований в окружающей среде.

Концепция формирования эколого-валеологической готовности педагогов базируется на актуализации проблем — проблем «эколого-валеологии», как науки, спроецированной на взаимосвязанные уровни обыденного познания, целенаправленного обучения, воспитания и развития: область обыденного познания предпосылок современной эколого-валеологии и нарастание актуальности проблем, обусловленных познаниями о взаимоотношениях человека и общества с окружающей природно-социальной средой и самим собой; научная область «эколого-валеология» - как интеграция упреждающе развившихся научных областей «экология» и «валеология» или как комплексное знание о сущностной взаимосвязи взаимоотношений человека с природно-социальной средой и самим собой; педвузовская эколого-валеологическая подготовка педагогов, как педагогическая проекция эколого-валеологии на общую педвузовскую подготовку будущих педагогов; эколого-валеологическое образование в средней (полной) общеобразовательной школе; эколого-валеологическое образование в основной общеобразовательной школе; эколого-валеологическое образование в

начальной общеобразовательной школе; эколого-валеологическое образование в ДОУ. Каждый из этих уровней имеет свои особенности и проблемы. И при этом названные уровни взаимосвязаны, причем эта взаимосвязь обуславливается развитием эколого-валеологии как науки, непрерывностью образования и развитием личностно-возрастных особенностей обучаемых.

Так, с одной стороны, эколого-валеологическое образование каждого уровня общего образования должно обуславливаться педвузовской эколого-валеологической подготовкой педагогов соответствующих специальностей и наоборот; с другой стороны, эколого-валеологическое образование любого уровня обуславливается еще эколого-валеологической наукой, природными и социальными факторами, а также личностно-возрастными особенностями обучаемых.

Литература:

1. Баевский, Р.М. Валеология и проблемы самоконтроля здоровья в экологии человека: Учебно-метод. пособие в 2-х ч. Магадан: Сев.-вост. науч. Центр ДВОРАН, 1996. - 53с.
2. Брехман, И.И. Валеология — наука о здоровье. М., 1990. Валеология: Учебное пособие / Под ред. В.П. Соломина СПб: Образование, 1995 - 205с.
3. Казначеев, В.П. Экология человека: проблемы и перспективы./ В кн. Экология человека. Основные проблемы. М.: Наука, 1988. - С. 5 - 28.